

ТУГАЛЛАНМАГАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Камалова Дилдора Гайратовна

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),

Тошкент давлат юридик университети

Жиноий одил судлов факультети декани,

e-mail: d.kamalova@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524560>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

тамом бўлмаган
ҳуқуқбузарлик, маъмурий
ҳуқуқбузарликка суиқасд,
жавобгарлик, қасд, оз
миқдорда талон-тарож

ABSTRACT

мазкур мақолада тугалланмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик, маъмурий ҳуқуқбузарликка суиқасд қилиш тушунчалари, ўзига хос жиҳатлари, жавобгарлик доираси илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Муаллиф бу борада айрим хорижий давлатлар тажрибасини мисол сифатида келтириб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик таркиблари назарда тутилганлиги ва суд амалиётида ҳам мазкур ҳолатлар учраётганлигини таъкидлаб, мазкур институтни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш зарурати мавжудлигини асослаб берган.

Бугунги кунда айрим тадқиқотчилар томонидан тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик, маъмурий ҳуқуқбузарликка тайёргарлик кўриш, маъмурий ҳуқуқбузарликка суиқасд қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланиши юзасидан фикрлар келтирилади¹.

Айтиш керак, ҳуқуқ таълимотида мазкур тушунчаларнинг қонуний жиҳатдан мустаҳкамланмаганлиги туфайли бу турдаги қилмишлар учун ҳам жавобгарлик келиб чиқмайди, деган хулосага олиб келади. Бироқ, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс (МЖТК)да тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик элементлари мавжуд бўлган қилмишлар ва улар учун жавобгарлик масаласи назарда тутилган. Масалан, қамоқда сақлаш жойларида, жазони ижро этиш муассасаларида, махсус даволаш-олдини олиш ёки махсус ўқув-тарбия муассасаларида сақланаётган шахсларга берилиши тақиқланган нарсаларни кўздан кечиришдан яшириб бериш ёки бошқа ҳар қандай усул билан беришга уриниш (МЖТК 210-м.). Норма таҳлили асосида айтиш мумкинки, мазкур ҳолатда маъмурий ҳуқуқбузарликка суиқасд учун маъмурий жазо белгиланган.

Мазкур масалани оз миқдорда талон-тарож қилиш ҳуқуқбузарлиги мисолида кўриб чиқсак. МЖТК 61-моддасида ўзгалар мол-мулкани ўғирлаш, ўзлаштириш,

¹ Ревин С.Н., Захаров А.Л. Институт неоконченного правонарушения в российском праве. // Вопросы экономики и права. 2017. №3, - С. 15

растрата қилиш, мансаб лавозимини суиистеъмол қилиш ёки фирибгарлик йўли билан оз миқдорда талон-торож қилганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланган. Башарти, жисмоний шахсларнинг талон-торож қилинган мулки қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг (бҳм) бир бараваридан, шунингдек корхона муассаса, ташкилотларнинг талон-торож қилинган мулки қиймати бҳмнинг ўттиз бараваридан ошмаса, бундай талон-торож оз миқдордаги талон-торож қилиш деб ҳисобланади. Демак, бу турдаги ҳуқуқбузарликда мулк қиймати, унинг фуқаро ёки ташкилотга тегишли мулк эканлиги, мулк қўлга киритилган вақт кабиларни жиноят-ҳуқуқий белгиларни ўзаро таққослаш орқали аниқланади

Қуйидаги суд ҳукмини таҳлил қиламиз.

Фуқаро К.С. ўзганинг мулкни яширин равишда талон-торож қилиш мақсадида, 2023 йил 25 апрель куни, Шайхонтохур тумани, “Чорсу” бозори ҳудудида жойлашган “Чорсу Голд Центр” савдо марказининг 21-дўконига мижоз сифатида кириб, жабрланувчи Ў.Н.га тегишли, нархи 7.650.000 сўмлик тилла-тақинчоқларини яширин равишда ўғирлаб, ҳодиса жойидан яширинган. Дастлабки тергов томонидан К.С.нинг қилмиши ЖК 169-м. 3-қ. “а” б. билан квалификацияланган.

Суд ҳолатга баҳо бериб, талон-торож қилинган тилла-тақинчоқларнинг нархи 7.650.000 сўмни ташкил қилганлиги, миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз баравари (9.900.000 сўм)га етмаслиги, тилла-тақинчоқлар эгалик ҳуқуқи асосида “АТА” МЧЖ томонидан балансга олинганлиги ва сотувга қўйилганлиги, реализация қилинган тақдирда пул маблағлари “АТА” МЧЖнинг ҳисоб рақамига тушиши, мулк юридик шахсга тегишли эканлигини инобатга олиб, дастлабки тергов томонидан ЖК 169-м. 3-қ. “а” б. назарда тутилган жиноят таркиби йўқлигини аниқланган ва уни айбсиз деб топиб, оқлов ҳукми чиқарган Суд К.С. ҳаракатлари МЖтК 61-м.да маъмурий жавобгарлик назарда тутилганлиги ва жавобгарлик масаласини муҳокама қилиш учун Шайхонтохур прокурори эътиборига етказилишини лозим топган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 21 майдаги “Жазоларни либераллаштириш тўғрисидаги қонунни иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларга нисбатан қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 4-сонли қарорининг 3-бандида “корхона, муассаса, ташкилот мулкни ўзлаштириш, растрата қилиш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш, фирибгарлик ва ўғирлик йўли билан талон-торож қилиш (ЖК 167, 168, 169-мм.) учун жиноий жавобгарлик фақат талон-торож суммаси МЖтК 61-м. 3-қ.да кўрсатилган миқдордан ошган тақдирда келиб чиқиши, алоҳида квалификация белгилари мавжуд бўлган ҳоллар ҳам бундан мустасно эмаслиги” ҳақида амалий тушунтириш берилган.

Шунга мувофиқ, суд томонидан ҳолатга тўғри ҳуқуқий баҳо берилиб, оқлов ҳукми чиқарилган.

Айтиш керакки, оз миқдорда талон-торож қилиш ҳуқуқбузарлигининг белгилари жиноят-ҳуқуқий нормаларига ҳавола қилинган қуйидаги элементлар таҳлили асосида аниқланади: мулкнинг талон-торож қилинган вақтдаги қиймати, айбдор талон-торож қилинган мулкдан фойдаланиш ёки тасарруф этиш имконияти пайдо бўлган вақт, мулкдорга ёки мулкнинг бошқа эгасига мулккий зарар етказилган ҳолати.

Кундалик ҳаётда айбдорни мулкни ўғирлаш вақтида қўлга тушиши ва мулкни тасарруф этишга улгурмаган ҳолатлари кўп учрайди. Бундай қилмишларнинг аксарияти, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш дўконларида содир бўлади (озиқ-овқат маҳсулотлари, алкоголь ичимлик ва ҳоказо). Қоида тариқасида ўғирланган товарларнинг қиймати кам миқдорни ташкил этади. Қонун нормаларининг тавсифига мувофиқ, мазкур турдаги қилмишлар тамом бўлмаган қилмиш сифатида квалификация қилиниши, яъни айбдорда мулкни тасарруф этиш ва ундан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлмаганлик ҳолати эътиборга олинishi зарур.

Қонун чиқарувчи томонидан талон-тарож суммасидан келиб чиққан ҳолда маъмурий жазоланадиган оз миқдорда талон-тарож қилиш ва жиноий жазоланадиган талон-тарож жиноятларига ажратилган. Шунга мувофиқ, ўғирлаган мол-мулк миқдори базавий ҳисоблаш миқдоридан 30 бараваридан ошмаса ва бошқа оғирлаштирувчи белгилар мавжуд бўлмаса, шунингдек, айбдорда талон-тарож қилинган мулкдан фойдаланиш ва тасарруф этиш имконияти бўлмай туриб, қилмиш шахсга боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига ектазилмаган ҳолларда, қилмиш оз миқдорда талон-тарож қилишга суиқасд сифатида квалификация қилиниши керак. Айтиш керакки, қонун нормасида тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик белгиланмаган. Шунга мувофиқ, оз миқдорда талон-тарож содир қилган шахсда мулкни ўз ҳохишига кўра тасарруф этиш ёки фойдаланиш имконияти мавжуд бўлмаса, маъмурий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.

Мазкур масалани қонуний жиҳатдан тартибга солиш мақсадида айрим тадқиқотчилар томонидан қуйидагича фикр келтирилган. МЖТК нинг 61-моддасида қуйидагича тушунтириш берилиши мақсадга мувофиқ. “Талон-тарож қилиш деганда, ўзга шахснинг мол-мулкни ғараз ниятида, ҳуқуққа хилоф равишда, қайтариб бермаслик шарти билан айбдорнинг ёки бошқа шахсларнинг манфаатларига зарар етказган ҳолда мол-мулк эгасига ёки бошқа шахс эгалилигига ўтказилиши тушунилади²”. Бошқалар томонидан МЖТК тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик институтини қонуний жиҳатдан мустаҳкамлаш таклифи берилган³.

Айрим хорижий давлатлар қонунчилигида мазкур ҳолат қонуний жиҳатдан мустаҳкамланган. Жумладан, Беларусь Республикаси маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги кодекси (МХТК) қуйидагича таъриф мавжуд: **маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга уриниш жисмоний шахснинг бевосита маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга қаратилган қасддан ҳаракати ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаган бўлса маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга уриниш** деб топилади (1.10.-м.). Шунингдек, “маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга уриниш учун маъмурий жавобгарлик бевосита Ушбу кодекс Махсус қисмида назарда тутилган ҳолларда юзага келади (2.1.-м.)⁴”. Шунга мувофиқ, кодекснинг тегишли моддаларида бундай турдаги қилмишлар алоҳида назарда тутилган. Жумладан, майда талон-тарож қилиш (МХТК 11.1-моддаси), яъни ўғирлик, фирибгарлик, хизмат ваколатларини суиистеъмол

² Долгих И.П., Шебанов Д.В. К вопросу о совершенствовании отечественных правовых норм о хищении // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2014. № 4 (5). URL: <http://www.7universum.com/ru/economy/archive/item/1178>

³ [7universum.Com/ru/economy/ archive/item/1178](http://www.7universum.com/ru/economy/archive/item/1178)

³ Сидорова А.В. Актуальные проблемы разграничения правонарушений // Наука XXI века: актуальные направления развития : материалы Междунар.заоч. науч.-практ. конф. Самара, 2015. С. 648.

⁴ <http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1>

қилиш, ўзлаштириш ёки растрата, компьютер техника воситаларидан фойдаланиб содир қилинган майда талон-тарож, шунингдек, мана шу қилмишларни содир этиш учун *уриниш* базавий ҳисоблаш миқдорининг 200 бараваридан 300 бараваригача жарима ёки жамоат ишлари ёхуд маъмурий қамоқ жазоси билан жазоланади⁵. Кодексда бундай турдаги охирига етказилмаган қилмишлар – *уриниш* учун жавобгарлик бошқа моддаларда ҳам белгиланган. Масалан, “Евроосиё иқтисодий давлатларининг божхона чегараси орқали қонун ҳужжатларида белгиланмаган жойларидан ёки божхона органларининг иш вақтидан ташқари бошқа вақтда товарларни олиб ўтиш, шунингдек, *бундай ҳаракатларга уриниш*” (15.1-м.), “Балиқ ёки бошқа сув ҳайвонларини тегишли рухсатсиз ёки тақиқланган вақтда ёхуд муддатда, ёки тақиқланган жойларда, ёхуд тақиқланган воситалар билан ёки тақиқланган усуллар билан овлаш, шунингдек *овлашга уриниш* (16.25-м.), Беларусь Республикаси давлат чегарасини қасддан ноқонуний кесиб ўтиш, шунингдек, бундай ўтишга уриниш (24.18-м.), “Ахлоқ тузатиш муассасаси, қамоқ уйи, ушлаб туриш ҳибсхонаси ёки тиббий-меҳнат диспансерида сақланаётган шахсга фойдаланилиши чекланган ёки тақиқланган ёхуд рухсат этилган миқдордан ортиқ бўлган нарсалар ёки моддаларни ҳар қандай усулда бериш ёки *бунга уриниш*, шунингдек, ахлоқ тузатиш муассасаси, қамоқ уйи, ушлаб туриш ҳибсхонаси ёки тиббий-меҳнат диспансерида сақланаётган шахсдан ташқарига олиб чиқиш мақсадида фойдаланилиши чекланган ёки тақиқланган ёхуд рухсат этилган миқдордан ортиқ бўлган нарсалар ёки моддаларни олиш (25.10-м.)⁶.

Бундай амалиёт Молодова Республикаси қонунчилигида ҳам мавжуд. “Ҳуқуқбузарлик содир этишга бевосита қаратилган қасддан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик айбдор шахс иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаган бўлса, ҳуқуқбузарликка суиқасд деб топилади⁷”.

Ўзбекистон қонунчилигида мазкур масала ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинмаган. Жумладан, маъмурий ҳуқуқбузарлик деганда, қонунчиликка биноан маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига, табиий муҳитга тажовуз қилувчи ғайриҳуқуқий, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик тушунилади.

Кўриниб турганидек, қонун чиқарувчи маъмурий ҳуқуқбузарликни таърифлашда унинг тугалланиш вақти, зарар етказиш муқаррарлиги каби белгиларни алоҳида кўрсатмаган. Демак, норманинг шарҳига кўра, тамом бўлмаган ҳуқуқбузарлик ҳам ҳуқуқбузарлик деб топилиши зарур. Бироқ, кодексда бундай норма мавжуд эмас. Шунингдек, Махсус қисм моддаларида тамом бўлмаган ҳуқуқбузарлик, хусусан ҳуқуқбузарликка тайёргарлик ёхуд ҳуқуқбузарликка суиқасд жазога сазоворлиги масаласида тушунтириш келтирилмаган. Лекин суд амалиётида бундай ҳолатлар мавжуд ва улар тамом бўлмаган ҳуқуқбузарлик сифатида квалификация қилиниб жазо тайинланади.

Кўриниб турганидек, хорижий амалиётда тамом бўлмаган маъмурий ҳуқуқбузарлик, хусусан, ҳуқуқбузарликка суиқасд ҳуқуқий жиҳатдан тартибга

⁵ <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1>

⁶ <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=HK2100091&p1=1>

⁷ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=39393&lang=ru

солинган ва жавобгарлик чоралари белгиланган. Шунга мувофиқ, Ўзбекистон қонунчилигида мазкур турдаги қилмишлар учун алоҳида жавобгарлик чораси ва маъмурий ҳуқуқбузарликка суиқасд тушунчаси Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда назарда тутилиши мақсадга мувофиқ.

“Ҳуқуқбузарлик содир этишга бевосита қаратилган қасддан содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик шахс иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра охирига етказилмаган бўлса, ҳуқуқбузарликка суиқасд деб топилади”.

